

И. Ф. Богданова, Н. Ф. Богданова

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

БЕЛОРУССКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРИФРОНТОВАЯ ПЕЧАТЬ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. Доклад посвящен белорусским печатным периодическим прифронтовым и подпольным изданиям в период Великой Отечественной войны. Рассмотрены перестройка белорусской советской печати в связи с началом войны, описаны прифронтовые белорусские периодические издания «Раздавім фашысцкую гадзінку», «За Совецкую Беларусь», «Совецкая Беларусь», «За свабодную Беларусь», «Партызанская дубінка», «Віцебскі рабочы». Приведены сведения о способах распространения прифронтовой и центральной печати на временно оккупированной территории Белоруссии.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, периодическая печать, газеты, информация, прифронтовые периодические издания, партизанские отряды.

Для цитирования. Богданова, И. Ф. Белорусская периодическая прифронтовая печать в период Великой Отечественной Войны / И. Ф. Богданова, Н. Ф. Богданова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 210–224.

I. F. Bogdanova, N. F. Bogdanova

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

BELARUSIAN PERIODICAL FRONT-LINE PRESS IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Abstract. The report is devoted to Belarusian printed front-line and underground periodicals during the Great Patriotic War. The restructuring of the Belarusian Soviet press in connection with the beginning of the war is considered. The article describes the frontline Belarusian periodicals “Let's Crush the Fascist Scum”, “For the Soviet Belarus”, “The Soviet Belarus”, “For Free Belarus”, “The Partisan's Club”, “The Vitebsk Worker”. Information about the ways of distribution of front-line and central press in the temporarily occupied territory of Belarus is given.

Keywords: Great Patriotic War, periodicals, newspapers, information, front-line periodicals, partisan units.

For citation. Bogdanova I. F., Bogdanova N. F. Belarusian periodical front-line press in the period of the Great Patriotic War. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 210–224 (in Russian).

Введение

Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков явилась самым суровым и жестоким испытанием для СССР. В ней в смертельной схватке сошлись две общественно-политические системы. Нацистская Германия ставила задачу уничтожить советский строй, поработить народы СССР, отторгнуть его важнейшие районы. Советский Союз вел освободительную войну. Перед лицом грозной опасности наша страна сплотилась в стремлении отстоять свою свободу и независимость.

Особенно тяжелыми для нашего народа стали первые месяцы войны, когда под напором превосходящих сил противника Красной Армии пришлось оставить значительную часть своей территории. Все ресурсы страны были брошены на священную войну. Девизом советского народа в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, девизом всей советской печати являлся лозунг «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Тема борьбы против гитлеровских полчищ стала главной темой всех советских газет и журналов.

Перестройка печати в связи с началом войны

В первый день войны Центральный комитет Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии (ЦК КП(б)Б), рассматривая вопросы, связанные с началом военных действий на территории республики, принял постановление, которым обязал печать немедленно включиться в работу по разоблачению вероломных действий гитлеровской Германии и мобилизации советских людей на отпор врагу. Отделу пропаганды и агитации ЦК КП(б)Б поручалось обеспечить издание листовок, плакатов и лозунгов, обращенных к населению Белоруссии и солдатам немецкой армии.

В редакциях газет сразу же стали готовиться специальные номера. 23 июня 1941 г. в понедельник, который в обычное время являлся для газет выходным днем, вышли многие республиканские и центральные газеты. В них было

опубликовано сообщение Советского правительства о неспровоцированном нападении фашистской Германии на Советский Союз, Указы Президиума Верховного Совета СССР о военном положении и введении военного положения в отдельных местностях, о мобилизации военнотружущих запаса. Газеты публиковали выступления советских людей с решительным осуждением подлых действий гитлеровской Германии. Каждая строка материалов дышала ненавистью к врагу, готовностью всего народа грудью встать на защиту Родины. Гневный голос рабочих, колхозников, интеллигенции звучал в отчетах о митингах трудящихся Минска, Гомеля, Витебска, Могилева, Баранович, Бобруйска, Полоцка и других городов и сел. Печать призывала советских людей к мужеству и стойкости, готовности до последней капли крови бороться с немецко-фашистскими захватчиками.

24 июня 1941 г. Минск подвергся ожесточенной бомбардировке, в ходе которой была разрушена типография «Звезда», где печатались почти все республиканские газеты. Потеряв полиграфическую базу, редакции по указанию ЦК КП(б)Б выехали из Минска и продолжили свою работу на базе районных и областных типографий. 27 июня 1941 г. ЦК КП(б)Б принял постановление о возобновлении издания газет «Звезда» в Могилеве и «Советская Белоруссия» в Гомеле. После короткого перерыва возобновилось издание газеты «Чырвоная змена».

В связи с широким развертыванием военных действий на территории Белоруссии большое значение имела хорошо поставленная правдивая информация о положении на фронте, о событиях внутри страны и за рубежом. В эти дни начал работать компетентный государственный орган информации – Советское информационное бюро. 25 июля 1941 г. первое сообщение Советского информбюро было опубликовано во всей печати.

Уже в первую неделю войны печать республики, особенно ее западных областей, сильно пострадала. Коллективы редакций и типографий республиканских и местных газет и журналов столкнулись с колоссальными трудностями при эвакуации. Многие журналисты и типографские работники были призваны в действующую армию. Однако газета в те годы была едва ли не единственным источником достоверной информации о положении на фронтах, в тылу, в складывающейся антигитлеровской коалиции. Поэтому руководство республики

приложило все силы, чтобы возобновить издание и распространение республиканских газет.

В эти трудные дни при наличии хотя бы малейших условий продолжали работать областные и районные типографии, которые выпускали газеты, печатали сводки Совинформбюро, листовки. Особенно напряженно работала гомельская фабрика «Полеспечать». Несмотря на налеты вражеской авиации, журналисты и полиграфисты трудились днем и ночью. Вплоть до 18 августа 1941 г. здесь печатались газеты «Звезда», «Советская Белоруссия», «Гомельская праўда». Миллионными тиражами выпускались газеты и листовки. За 48 дней июля и августа 1941 г. на фабрике «Полеспечать» было издано 144 номера газет, 48 агитплакатов и 36 листовок общим тиражом свыше 3 млн экземпляров. Значительная часть их с помощью авиации доставлялась в оккупированные врагом районы республики.

В середине августа 1941 г., в соответствии с предложением ЦК КП(б)Б, в Гомеле была создана передвижная типография. Размещалась она в железнодорожном эшелоне. В этой типографии печаталось большое количество самой разнообразной литературы. Передвижная типография прошла большой путь: Гомель – Тереховка – Щорс – Бахмач – Конотоп – Москва, а после освобождения Белоруссии – обратно в Новобелицу (в то время пригород Гомеля на левом берегу Сожа, ныне район в черте города) и затем в Минск. Начальником эшелона был З. П. Матузов, начальником передвижной типографии – Р. И. Дегтярев [1, с. 268 – 272; 2].

Прифронтовые периодические издания

Уже в первые недели войны в результате оккупации значительной части Белоруссии прекратился выпуск многих газет и всех журналов. Однако изменения в сети печати республики характеризовались не только этим. Исходя из задач борьбы с врагом создавались новые издания. Так *5 июля 1941 г.* в Гомеле, который ежедневно бомбили вражеские самолеты, на фабрике «Полеспечать» начался выпуск сатирического агитплаката *«Раздавим фашистскую гадину»*. Средствами сатиры он беспощадно разоблачал захватчиков, воспитывал в народе чувство ненависти к оккупантам, призывал к решительной борьбе с врагом, прославлял героизм и доблесть советских солдат и партизан.

Издавался сначала в Гомеле, потом в прифронтовой полосе и

в Москве, затем в Новобелице и Минске после освобождения их от немецко-фашистских захватчиков. До февраля 1942 г. издавался как агитплакат, позднее как газета-плакат и как сатирический журнал. На Гомельской земле было выпущено 13 номеров из 142, изданных за весь период войны. До марта 1942 г. сатирический плакат публиковался на русском языке, затем – на белорусском («Раздавім фашысцкую гадзіну»).

В период оккупации Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками издание засылалось в тыл врага для населения и партизан Белоруссии. Оно содержало фельетоны, памфлеты, сатирические стихи, басни, карикатуры. Средствами сатиры газета выявляла звериную сущность гитлеровского режима, призывала советских людей активно сражаться с врагом. В издании сотрудничали Я. Колас, К. Крапива К. Чорны, А. Астрейко, В. Витка, П. Бровка, М. Лужанин, М. Танк и другие белорусские писатели; художники З. И. Азгур, Б. Звиногородский, Д. Красильников, В. Букатый (погибший при выполнении боевого задания) и другие. В подготовке номеров газеты рядом с белорусскими художниками активное участие принимали московские и ленинградские графики – Кукрыниксы, В. Гарев и другие. С 1941 по 1943 гг. редактором издания был М. Чаусский, с марта 1943 по 1945 гг. – К. Крапива.

Первый номер готовился в редакции газеты «Звезда». К работе над ним были привлечены гомельские художники Б. Звенигородский, А. Шевченко, В. Козак, а также талантливый 18-летний художник-самоучка В. Букатый. Позже к ним присоединились маститые карикатуристы А. Баженов, Д. Красильников, Г. Вальк и др.

Журнал разоблачал и высмеивал планы фашистского командования, клеймил позором пособников немцев из числа предателей белорусского народа, воспитывал ненависть к оккупантам, призывал к борьбе с захватчиками. Большую роль играла карикатура. Использовались обращения к партизанам и народу руководителей партии и правительства, деятелей культуры и т.п. Широко использовались фотодокументы, информационные сообщения о боевых успехах партизан и солдат Красной Армии. Хорошо была поставлена связь листка с партизанскими отрядами, откуда поступала информация о ходе борьбы с оккупантами, о героизме и патриотизме народных масс.

Название издания утвердилось благодаря девятикласснику 4-

й гомельской железнодорожной школы Виталию Букатому, который в начале войны нарисовал картину «Три советских богатыря». Картина в виде огромного плаката была закреплена на ограждении при входе в Центральный гомельский парк, под ним была подпись – «Раздавим фашистскую гадину!». Прохожие останавливались, а взволнованный юноша – автор картины – горячо объяснял:

– Это воин, рабочий и крестьянин, которые обязательно раздавят фашистов!

Среди случайных прохожих были литературные сотрудники редакции недавно созданного сатирического агитплаката, приехавшие в Гомель, обратившие внимание на этот рисунок и на самого юного художника. Идея понравилась журналистам, тогда же был доработан заголовок газеты-плаката, а талантливому художнику предложили сотрудничать с сатирическим изданием. Вскоре В. Букатый стал сотрудником этого издания, а также ряда других, в том числе и газеты «Советская Беларусь». По воспоминаниям мэтров советской военной печати начинающий художник–поэт В. Букатый легко вписался в когорту именитых сотрудников прифронтовых изданий, получив единодушное признание своего таланта.

При приближении немецко-фашистских захватчиков к Гомелю сатирический агитплакат был эвакуирован в Москву. Юный художник–поэт, по отзывам именитых коллег, обладавший недожиданным талантом, не был профессиональным художником, не получил специального образования. Но его рукой водил талант и лютая ненависть к врагам нашей Родины, захватившим его родную Белоруссию. Природный талант, упорный труд, любовь к Родине и ненависть к врагу помогли самому молодому карикатуристу В. Букатому за короткий срок достичь больших успехов в искусстве политической сатиры. Многие карикатуры он подписывал своими не менее талантливыми и острыми поэтическими строками.

Однако оставаться в Москве и сражаться только пером на страницах газеты художник считал недостаточным и, продолжая работу в издании, почти год, несмотря на многочисленные отказы, настойчиво добивался отправки на фронт. В июле 1942 г. В. Букатый был зачислен в личный состав Центральной спецшколы № 2 в специальный отдел, а в декабре этого же года переведен по его личной просьбе в учебную группу по

подготовке инструкторов подрывного дела. В марте 1943 г. он закончил обучение и в составе парашютной группы был заброшен в леса Могилевской области. Виталий Букатый воевал в партизанской бригаде Балыкова на территории Чечерского района. 25 апреля 1943 года во время минирования дороги у деревни Волосовичи он погиб.

Газета-плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну» издавалась до мая 1945 г., то есть до победы над фашистской Германией. Вышло 142 номера этой газеты. С августа 1945 г. вместо нее в Белоруссии выходил сатирический журнал «Вожык» [1, с. 271–272; 3–10].

Видное место в истории печати военных лет принадлежит газете «*За Советскую Беларусь*», которая выпускалась Политуправлением политической пропаганды Западного фронта. Первый ее номер вышел 11 июля 1941 г. Газета издавалась на белорусском языке и предназначалась для населения Белоруссии, временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, и белорусских партизан. Ответственным редактором газеты был писатель М. Т. Лыньков. Кроме него в состав редколлегии входили Я. Купала, Я. Колас, К. Крапива, П. Бровка, М. Танк, П. Панченко, К. Чорны. Редакция газеты часто перебрасывалась с одного участка фронта на другой, туда, где фронт оказывался ближе к границам Белоруссии. Из-под Гомеля и Брянска, из-под Орла и Ельца поднимались самолеты и увозили тираж газеты за фронт, в оккупированную врагом Белоруссию.

Газета печатала материалы о мужестве и героизме партизан, и информацию о событиях на фронтах Отечественной войны, о трудовом героизме советского народа в тылу. Почти в каждом номере газеты печатались пламенные публицистические выступления белорусских писателей, обращенные к своему народу. В третьем номере была помещена статья Я. Купалы «Поднялась Беларусь», в четвертом и седьмом – стихотворения П. Глебки «К молодежи» и «На борьбу, белорусы» [1, с. 275–276; 11].

21 сентября 1941 г. ЦК КП(б)Б принял постановление об издании газеты «*Советская Беларусь*» – органа ЦК партии и Минского обкома КП(б)Б – на белорусском языке. Первый ее номер вышел 9 октября 1941 г. в Орле. Позднее газета печаталась в Казани, Москве, Новобелице. С 10.04.1943 газета выходила также на русском языке. Весь тираж газеты направлялся через

военные органы в оккупированные районы Белоруссии.

Газета писала о героизме советских людей на фронтах Отечественной войны, о развертывании партизанского движения в Белоруссии, помещала материалы о героях Великой Отечественной войны Н. Ф. Гастело, Л. М. Доваторе, Ф. А. Смолячкове и других, сводки боевых действий, зарубежную информацию. Газета вселяла твердую веру в победу правого дела, звала на беспощадную борьбу с врагом.

Выходила «Советская Беларусь» на двух, а иногда на четырех полосах половинного формата газеты «Правда». В верхнем правом ее углу была постоянная пометка: «Прочти и передай другому». С 1943 г. газета издавалась на белорусском и русском языках. Выходила она вплоть до освобождения Минска. В середине июля 1944 г. вместо нее снова, как и до войны, начали издаваться газеты «Советская Белоруссия» и «Звезда» [1, с. 273–275; 12].

После разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой, когда советские войска освобождали Калининскую область и приближались к границам Беларуси, из состава редакции газеты «За Советскую Беларусь» была выделена группа писателей и журналистов и создана редакция новой газеты «*За свободную Беларусь*» (на белорусском языке) во главе с И. Гурским. Как орган Политуправления Калининского фронта газета выходила *с 18 марта до ноября 1942 г.* Так же, как газеты «Советская Беларусь» и «За Советскую Беларусь», она предназначалась для населения временно оккупированной врагом республики и белорусских партизан. Целые номера и полосы отводила она рассказам о том, как развертывается всенародное партизанское движение. Один из своих номеров газета полностью посвятила партизанскому движению на Витебщине. В отделе газеты «Партизанские новости» сообщалось о сотнях и тысячах героических дел народных мстителей. В газете со страстными публицистическими материалами выступали известные советские писатели А. Толстой, Н. Тихонов, А. Сурков, В. Вишневский, И. Эренбург [1, с. 277; 13].

Газета «За свободную Беларусь» издавала сатирический листок «*Партизанская дубінка*», который выходил с 22 марта 1942 г. до марта 1943 г. на белорусском языке сначала как издание газеты «За свободную Беларусь», а с января 1943 г., с

№ 1 (17) – как издание ЦК КП(б)Б. Печатался в прифронтовой полосе (последние номера были изданы в Москве). В издании участвовали П. Бровка, П. Глебка, К. Крапива, П. Панченко, К. Чорны, В. Вітка и другие белорусские писатели. Над оформлением журнала работали художники И. Ахремчик, Е. Зайцев, П. Гавриленко, В. Минаев и др.

«Партизанская дубінка», так же, как и газета-плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну», пользовалась большой популярностью среди народных мстителей и всего населения оккупированной Белоруссии [1, с. 278; 14]. Этот сатирический листок выходил на белорусском языке без указания места издания в 1942–1943 гг. Печатался он на 8 стр., с красочными иллюстрациями. В 1942 г. вышло 16 номеров, в 1943 г. – 3 номера. Ответственный редактор – И. Гурский.

Журнал показывал звериное лицо фашизма, осмеивал его бредовые претензии на мировое господство и план «молниеносной войны». Особенно много насмешек раздавалось в связи с бессилием немецкого командования затушить пожар партизанского движения. Многие материалы рисуют боевые подвиги партизан, успехи регулярных войск Советской Армии.

В сатирических рубриках «Списать в расход» и «Записать в приход» редакция фиксировала итоги боевых операций партизан Белоруссии в их борьбе с оккупантами.

В литературном отделе сотрудничали Г. Асот, П. Бровка, Л. Бушма, П. Глебка, К. Губаревич, И. Гурский, А. Даведка, Я. Косина, С. Кособуцкий, К. Крапива, В. Витка, М. Лужанин, М. Лыньков, М. Танк, К. Чорный и др. Рисунки и карикатуры исполнялись В. Айвазяном, И. Ахремчуком, П. Гавриленко, В. Горяевым, В. Зайцевым, Е. Красовским, Б. Малкиным, М. Филипповичем и др. Активно сотрудничали в журнале художники О. Верейский и Ю. Ганф.

В октябре 1942 г. по решению ЦК КП(б)Б вместо трех белорусских газет – «Советская Беларусь», «За Советскую Беларусь» и «За свободную Беларусь» – стала издаваться одна республиканская газета «*Советская Беларусь*», которая издавалась периодичностью 10 раз в месяц форматом газеты «Правда» на четырех полосах [1, с. 277].

14 апреля 1942 г. ЦК КП(б)Б принял постановление «О возобновлении выпуска областной газеты «*Віцебскі рабочы*» как печатного органа Витебских областного и районного комитетов

(обкома и райкома) КП(б)Б, областного и городского Советов депутатов трудящихся. Первый номер газеты вышел 7 июня 1942 г. Редактировал газету В. Е. Самутин, с весны 1943 г. – А. С. Крушинский. Газета выходила с периодичностью 1-2 раза в неделю, ее общий тираж составлял 6-7 тыс. экземпляров, тираж некоторых номеров достигал 15 тыс. экземпляров.

Газета «Віцебскі рабочы» печаталась сначала на оккупированной территории в деревне Булы Суражскага района Витебской области, а потом в походной типографии в советской прифронтовой полосе. Весь тираж газеты шел в партизанские отряды и для населения Витебской области. Известно более 100 номеров газеты за период с 7 июня 1942 г. до 24 июня 1944 г. Газета издавалась на белорусском языке [1, с. 307; 15, 16].

Газета «Віцебскі рабочы» пользовалась в тылу врага большой популярностью. Журналисты-витебчане отличались инициативой, творческим поиском. Я. Качан, Г. Щербатов, В. Калиберов, С. Свиридов, О. Симонова неоднократно переходили линию фронта для сбора материалов. Газета писала о боевых делах партизан, подпольщиков, разоблачала фашистскую пропаганду, в частности статьи в оккупационной газете «Новый путь», которая издавалась в Витебске. Публикации «Віцебскага рабочага» читали советские люди в Витебске, Полоцке, Лепеле, Дриссе и многих других населенных пунктах области. Влияние газеты очень беспокоило фашистов, и они приказали редакции «Нового пути» опровергнуть факт существования газеты «Віцебскі рабочы» на территории области. «Вот сегодня в Витебске появилась большевистская газета – орган обкома и облисполкома «Віцебскі рабочы», – сообщил «Новый путь». – Где же эта газета печаталась, нетрудно догадаться. Эта газета печаталась в Москве, но только не в Витебске. Мы убеждены, что завтра другого номера в Витебске не будет».

Другой номер все же вышел и появился не только в городе, но и на столе редактора «Нового пути» Брандта. На газете он увидел следующие слова: «Не уважаемые писакы из фашистской газеты «Новый путь». Прочитали писанину вашей газеты. Нас не удивляет ваша неосведомленность о наших делах. Вся ваша газета состоит из сплошного фашистского вранья, но один отдел вашей газеты нам явно понравился. Это отдел, где вы даете некрологи. Господин редактор Брандт, мы надеемся, что в

ближайшее время в отделе некрологов увидим и ваше имя».

Брандт был предателем Родины, в газете «Новый путь» он всячески поносил советский строй, предавал советских людей, писал клеветнические статьи о партизанах и подпольщиках.

Прошло время, и в газете «Новый путь» действительно появился некролог по случаю бесславной смерти Брандта – 26 ноября 1942 г. отважные патриоты из спецгруппы НКВД БССР «Неуловимые» привели в исполнение народный приговор над предателем Родины А. Л. Брандтом. Во всем городе свирепствовал строжайший полицейский режим: в Витебске в это время было объявлено военное положение. Несмотря на то, что Брандт жил в центре города, где всегда было много гитлеровцев, а квартира предателя охранялась полицейскими, он был застрелен чекистами среди бела дня возле своего дома. Через несколько дней фашистская газета «Новый путь» поместила некролог, в котором указывалось, что «очередной жертвой пал Александр Львович» [17, 18].

Распространение советских газет на оккупированной территории

На территорию Белоруссии кроме изданий на национальном языке засылалось также большое количество газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда», а также листовок, сводок Совинформбюро и т.д.

Население временно оккупированных территорий с нетерпением ждало каждого нового сообщения советской прессы. Листовка, газета, попавшая в руки советских людей, становилась для них огромной ценностью. Газеты, журналы, книги с Большой земли обходили сотни и тысячи читателей, зачитывались до дыр. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны экспонируется номер газеты «Правда», который прочли более 3 тысяч партизан Слуцкой зоны.

Несмотря на опасность (за найденную печатную продукцию фашисты расстреливали), люди передавали газеты и листовки из рук в руки. Срабатывало правило, написанное на каждой из них: «Прочитал – передай другому». Один из экземпляров газеты «За Советскую Беларусь» попал в Минске на табачную фабрику, а после того, как его пересмотрели все рабочие, на следующий день был передан на дрожжевой завод.

Советские и подпольные газеты распространялись по всей территории республики. Они расклеивались на стенах домов,

заборах, столбах, даже на специальных витринах для профашистских газет, в пустых бутылках спускались по течению рек, перевозились в кочанах капусты и т.д. Нередко они упаковывались вместе с фашистскими газетами, и гитлеровская почта развозила их по адресатам. Для доставки газет и листовок в гарнизоны, расположенные в крупных городах, использовались пустотелые дуги и оглобли, применялись многие другие конспиративные методы транспортировки подпольной литературы. Появлялись газеты и листовки и на служебных столах администрации оккупантов, в лагерях для военнопленных, военных гарнизонах, их подкидывали даже в карманы полицейских.

Попадая в населенные пункты, где располагались гарнизоны оккупантов, советская печать оказывала огромное влияние не только на местных жителей, которые хотели слышать правдивый голос, но и на вражеские формирования. В деревне Михуны, Суражского района, пишет в своих воспоминаниях бывший командир партизанского соединения Герой Советского Союза В. Е. Лобанок, находился полицейский гарнизон. Когда туда были посланы наши газеты, в которых сообщалось о разгроме фашистов под Сталинградом, 105 человек из этого гарнизона с оружием и ценными документами перешли к партизанам. Только в течение июня 1943 г. в партизанские отряды Полоцкой зоны сбежало 400 человек из вражеских формирований, находившихся в Полоцке [1, с. 308].

В его воспоминаниях приводится также следующий факт. «Однажды на квартиру связанной с подпольщиками женщины зашли два полицейских и спросили:

– Читали сводку Совинформбюро?

Хозяйка ответила, что ничего запрещенного она не читает. Ответ полицейских был неожиданным:

– Хорошо, мы принесем.

Вскоре они принесли газету «Витебский рабочий» и прочли «несведущей» хозяйке сообщение о положении на фронте. В результате дальнейшей беседы с хозяйкой оба полицейских изъявили желание перейти к партизанам и по заданию подпольщиков склонили к этому к этому тринадцать полицейских» [18].

По неполным данным, в течение 1942–1943 гг. ЦК КП(б)Б было заброшено на территорию Белоруссии более 5 млн экземпляров газет, брошюр и плакатов, а также свыше 20 млн

листовок [20].

Заключение

Печать, которая засылалась из-за фронта на оккупированную территорию Белоруссии, особенно в первые дни войны, когда немецко-фашистские войска быстро продвигались вперед, а подпольная и партизанская борьба развертывалась в невероятно сложных и трудных условиях, играла исключительно важную роль в решении политических и боевых задач, поставленных перед партийными организациями и партизанскими отрядами.

Прифронтовая и советская печать для населения временно оккупированной республики была важным источником сведений о положении на фронтах Отечественной войны, жизни советской страны, разоблачала лживую немецко-фашистскую пропаганду, сообщала о злодеяниях гитлеровцев на белорусской земле, призывала население к борьбе с захватчиками.

Был опасен не только труд журналистов и печатников, огромного мужества требовало и распространение газет и листовок. Но значение их трудно переоценить.

Вклад центральных, прифронтовых и подпольных газет в общее дело Победы огромен.

Список использованных источников:

1. Марцелев, С. В. Печать советской Белоруссии: исторический очерк / С. В. Марцелев. – Минск : Беларусь, 1967. – 510 с.
2. Дорошенко, П. Как в годы Великой Отечественной войны с оккупантами сражались журналисты / П. Дорошенко ; интервьюер В. Бибикив // SB.BY. Беларусь сегодня. – URL: <https://www.sb.by/articles/voenkory-pobedy.html>. – Дата публ.: 17.11.2023.
3. Чавускі, М. М. «Раздавім фашысцкую гадзіну» / М. М. Чавускі // Беларуская савецкая энцыклапедыя : [у 12 т.] / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1973. – Т. 9. – С. 67–68.
4. Поздняков, М. П. «Раздавім фашысцкую гадзіну» / М. П. Поздняков // Беларуская энцыклапедыя. – URL: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/2412/> (дата обращения: 10.09.2024).
5. Сатирическими залпами по врагу! : 80 лет назад вышел № 1 агитплаката «Раздавім фашысцкую гадзіну» // Журналист. – 2021. – № 1 (47). – С. 4–7.
6. Газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину» // Гомельский областной музей военной славы. – URL: <http://milglory.gomel.museum.by/node/52842> (дата обращения: 10.09.2024).
7. Только имя вернулось с войны // Чачэрскі веснік. – URL: <https://www.checherskivestnik.by/?p=16146> (дата обращения: 10.09.2024).
8. В Чечерске увековечили память художника – «раздавиловца» Виталия Букатого и еще 111 погибших воинов : [имена возвращаются из безвестности] // Советская Белоруссия. – 2015. – 13 мая. – URL:

<https://www.sb.by/articles/imena-vozvrashchayutsya-iz-bezvestnosti.html> (дата обращения: 10.09.2024).

9. Раздавим фашистскую гадзину: кто придумал название : [пером и мечом] // Советская Белоруссия. – 2014. – 24 апр. – URL: <https://www.sb.by/articles/perom-i-mechom.html> (дата обращения: 10.09.2024).

10. Самому смешному и «колючему» белорусскому журналу – 80 лет! // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://nlb.by/content/news/postranitsam-belorusskogo-kalendaraya/samomu-smeshnomu-i-kolyuchemu-belorusskomu-zhurnalu-80-let/> (дата обращения: 10.09.2024).

11. «За Савецкую Беларусь» // Белорусская савецкая энцыклапедыя : [у 12 т.] / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1971. – Т. 4. – С. 456.

12. Марцэлеў, С. В. «Савецкая Беларусь» / С. В. Марцэлеў // Белорусская савецкая энцыклапедыя : [у 12 т.] / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1973. – Т. 9. – С. 303.

13. «За Свабодную Беларусь» // Белорусская савецкая энцыклапедыя : [у 12 т.] / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1971. – Т. 4. – С. 456.

14. «Партизанская дубінка» // Белорусская савецкая энцыклапедыя : [у 12 т.] / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1975. – Т. 8. – С. 228.

15. Пахомаў, М. І. Віцебскі падпольны абком КП(б)Б / М. І. Пахомаў // Белорусская савецкая энцыклапедыя : [у 12 т.] / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1971. – Т. 3. – С. 127.

16. «Віцебскі рабочы» // Белорусская энцыклапедыя. – URL: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/2262/> (дата обращения: 10.09.2024).

17. Калиберов, В. Ф. От сердца к сердцу / В. Ф. Калиберов. – Минск : Беларусь, 1981. – 207 с.

18. Лобанок, В. Е. До последней капли крови / В. Е. Лобанок // Молодая гвардия: героям Краснодона посвящается. – URL: <https://www.molodguard.ru/heroes12.htm> (дата обращения: 10.09.2024).

19. Дедюля, Е. Как партизанская и подпольная печать попадала к читателям / Е. Дедюля // Звезда. – URL: <https://zvezda.by/ru/news/20181210/1544443336-kak-partizanskaya-i-podpolnaya-pechat-poradala-k-chitateliam>. – Дата публ.: 10.12.2018.

20. Краўчанка, І. Падпольны бальшавіцкі друк у Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / І. Краўчанка. – Мінск : Дзярж. выд-ва БССР, Рэд. паліт. літ., 1950. – 220 с.

References:

1. Martselev S. V. *Printing of Soviet Byelorussia: historical sketch*. Minsk, Belarus' Publ., 1967. 510 p. (in Russian).

2. Doroshchenok P. How journalists fought the invaders during the Great Patriotic War. *SB.BY. Belarus Today*. Available at: <https://www.sb.by/articles/voenkory-pobedy.html> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

3. Chavuski M. M. "Let's crush the fascist scum". *Byelorussian Soviet encyclopedia. Vol. 9*. Minsk, 1973, pp. 67–68 (in Belarusian).

4. Pozdnyakov M. P. "Let's crush the fascist scum". *Belarusian Encyclopedia*. Available at: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/2412/> (accessed 10.09.2024).

5. Satirical salvos at the enemy!: 80 years ago No. 1 of the agitprop poste “Let's Crush the Fascist Scum” was issued. *Zhurnalists* [Journalist], 2021, no. 1 (47), pp. 4–7 (in Russian).

6. A newspaper-poster “Let's Crush the Fascist Scum”. *Gomel Regional Museum of Military Glory*. Available at: <http://milglory.gomel.museum.by/node/52842> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

7. Only the name returned from the war. *Chachersky vesnik*. Available at: <https://www.checherskivestnik.by/?p=16146> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

8. In Chechersk they immortalised the memory of the artist Vitaliy Bukatoy, who gave the title ‘Let's crush the fascist scum’, and 111 other fallen soldiers. *Sovetskaya Belorussiya* [The Soviet Byelorussia], 2015, May 13. Available at: <https://www.sb.by/articles/imena-vozvrashchayutsya-iz-bezvestnosti.html> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

9. Let's crush the fascist scum: who came up with the name. *Sovetskaya Belorussiya* [The Soviet Byelorussia], 2014, April 24. Available at: <https://www.sb.by/articles/perom-i-mechom.html> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

10. The funniest and “prickliest” Belarusian magazine is 80 years old! *National Library of Belarus*. Available at: <https://nlb.by/content/news/po-stranitsambelorusskogo-kalendarja/samomu-smeshnomu-i-kolyuchemu-belorusskomuzhurnalu-80-let/> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

11. “For Soviet Belarus”. *Belarusian Soviet encyclopaedia. Vol. 4*. Minsk, 1971, p. 456 (in Belarusian).

12. Martseleu S. V. “Soviet Belarus”. *Belarusian Soviet encyclopaedia. Vol. 9*. Minsk, 1973, p. 303 (in Belarusian).

13. “For Free Belarus”. *Belarusian Soviet encyclopaedia. Vol. 4*. Minsk, 1971, p. 456 (in Belarusian).

14. “The Partisan's Club”. *Belarusian Soviet encyclopaedia. Vol. 8*. Minsk, 1975, p. 228 (in Belarusian).

15. Pakhomau M. I. Vitebsk underground regional committee the Communist Party (Bolsheviks) of Byelorussia. *Belarusian Soviet encyclopaedia. Vol. 3*. Minsk, 1971, p. 127 (in Belarusian).

16. “The Vitebsk Worker”. *Belarusian encyclopaedia*. Available at: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/2262/> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

17. Kaliberov V. F. *From heart to heart*. Minsk, Belarus' Publ., 1981. 207 p. (in Russian).

18. Lobanok V. E. To the last drop of blood. *Young Guard: dedicated to the heroes of Krasnodon*. Available at: <https://www.molodguard.ru/heroes112.htm> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

19. Dedyulya E. How partisan and underground press reached readers. *Zvyazda* [The Star]. Available at: <https://zviazda.by/ru/news/20181210/1544443336-kak-partizanskaya-i-podpolnaya-pechat-popadala-k-chitatelnyam> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

20. Krauchanka I. *Underground Bolshevik printing in Belarus during the Great Patriotic War*. Minsk, State Publishing House of the BSSR, Editorial Board of Political Literature, 1950. 220 p. (in Belarusian).

Поступила в редакцию 04.11.2024

Received 04.11.2024